

TINJAUAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI RUMAH SAKIT TK. IV DR. BRATANATA KOTAJAMBI TAHUN 2017

¹Eti Kurniawati, ²Parman, ³Hamdani, ⁴Beny Ardianto

^{1,2,3,4}Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKES Harapan Ibu Jambi

Alamat korespondensi : kurniawatieti620@yahoo.com

HP : 085290660403

ABSTRACT

Background: Dr. Bratanata is a hospital belonging to TNI AD with Classification type C. With a variety of existing health services and the number of outpatient visits 204 people / day and occupancy rate (BOR) of 67.23% of course produce a lot of medical waste. Based on the observation, the management of medical waste in this hospital has not been properly managed in accordance with the Regulation of LHK RI No. 56 of 2015.

Purpose : This study aims to find out the management of medical waste solid B3 in the hospital. Bratanata Jambi Year 2017. The type of research used is descriptive research, using qualitative methods. Informants in this study amounted to 7 people, consisting of 1 head of IPS-RS, 1 Kesling coordinator, 2 implementing officers (Sanitarian), and 3 personnel of B3 Medical Trashers.

Methods: The type of research used is descriptive research, using qualitative methods, among others: input, process, and output, with the method of interviewing with in-depth interview (in depth interview)

Results: Based on the results of the research, it is known that it is known that in the process of sorting medical waste is still found errors such as medical waste into non-medical waste. garbage collectors have not used the appropriate PPE and have not been provided with training. In the process of transporting medical waste there is still a shortage of transportation of medical waste is still mixed with domestic waste without insulation. TPS to store medical waste at Dr. Hospital. Bratanata Jambi has been separated from non medical waste. For the destruction of medical waste B3 Hospital works with third parties.

Conclusion: There is still a process of management that has not been in accordance with requirements such as the sorting process at source, pangangkut and storage location of B3 medical waste that has been set by government regulation.

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai institusi yang tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan disekitarnya yaitu mengelola limbah medis dengan benar. Aktivitas Rumah Sakit akan menghasilkan sejumlah hasil samping berupa limbah, baik limbah padat, cair, dan yang mengandung kuman patogen, zat –zat kimia serta alat-alat kesehatan yang pada umumnya bersifat berbahaya dan beracun. Untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu pula ditingkatkan sarana untuk mengatasi limbah tersebut. (Depkes RI, 2002)

Saat ini pengelolaan limbah medis rumah sakit di Indonesia masih dibawah standar professional belum sepenuhnya benar dan aman sehingga berpotensi mencemari lingkungan sekitar rumah sakit. Bahkan banyak rumah sakit yang membuang dan mengolah limbah medis secara sembarangan (Suryandari,2010). Pada tahun 2009, kegiatan kajian di 6 rumah sakit oleh Ditjen Penyehatan Lingkungan dan didukung WHO, hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa 65% RS telah melakukan pemilahan antara limbah medis dan limbah domestik/non medis, tetapi masih sering terjadi salah tempat dan sebesar 65% RS memiliki Incenerator dengan suhu pembakaran antara 530 – 800 °C, akan tetapi hanya 75% yang berfungsi, pengelolaan abu belum dilakukan dengan baik, selain itu belum ada informasi akurat timbulan limbah medis karena 98% RS belum melakukan pencatatan. (Ditjen PP & PL,2011)

Berikut ini beberapa kasus yang timbul akibat dari pengelolaan sampah medis yang tidak sesuai, penggunaan jarum suntik bekas tanpa sterilisasi menyebabkan 8 sampai 16 milyar infeksi hepatitis B tiap tahun, 2,3 sampai 4,7 milyar hepatitis C dan 80.000 sampai 160.000 terinfeksi

Human Immunodeficiency Virus (HIV). Pada juni 2000, di rusia enam anak terkena cacar setelah bermain-main dengan botol bekas berisi vaksin yang sudah kadaluarsa dari tempat sampah di Vladivostok, Rusia. Di Goiania brazil empat orang meninggal pada tahun 1988 akibat terpajan radiasi dan 28 orang mengalami luka bakar yang serius akibat radiasi. Secara tidak langsung pembuangan sampah yang mengandung racun ke lingkungan seperti dari landfil dapat mengkontaminasi perairan, incenerator yang tidak memadai akan menyebabkan polusi udara, apabila pada proses incenerasi mengandung chlorine dapat menghasilkan dioxins dan furan yang diklasifikasikan sebagai zat karsinogen (WHO, dalam Febrina, Rahma, 2012)

RS TK. IV Dr. Bratanata merupakan salah satu rumah sakit milik TNI AD yang berada di Kota Jambi dengan Akreditasi Paripurna artinya Rumah sakit Dr. Bratanata mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medis Spesialistik luas dan sub spesialistik terbatas. Berdasarkan hasil Rekam Medis RS. Dr. Bratanata tahun 2016, tingkat hunian (BOR) sebesar 67,23%, sedangkan rawat jalan sebesar 204 orang/hari. Mengingat RS. Dr. Bratanata saat ini mengalami peningkatan jumlah pasien dan fasilitas maka jumlah limbah medis yang dihasilkan tentu terus bertambah. (Rekam Medik RS. Dr. Bratanata, 2016). Studi awal yang telah dilakukan menemukan sampah medis yang seharusnya sudah terpilah masih ditemukan tercampur serta Petugas yang minim penggunaan APD.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, lebih mudah menyesuaikan

apabila berhadapan dengan kenyataan lapangan(adaptif). Kedua, metode kualitatif berhubungan secara langsung dengan khalayak sasaran, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, metode ini lebih peka atau sensitif dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2010).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian terhadap beberapa informan diketahui bahwa jumlah tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan pengolahan limbah medis padat di RS Dr. Bratanata Jambi terdiri dari 2 petugas pelaksana Kesling, 3 orang Pengangkut Sampah medis. Dan rata rata belum pernah mendapatkan pelatihan.

Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di RS Dr.Bratanata Jambi berdasarkan telaah dokumen adalah memiliki 54 tempat sampah/wadah tertutup yang tersebar di seluruh ruangan pelayanan medis di rumah sakit, serta berdasarkan wawancara rumah sakit memiliki 5 buah troly untuk pengangkutan sampah medis.

Hasil wawancara dan Telaah Dokumen Rumah sakit juga telah memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS B3) serta telah memiliki izin dari BLHD Kota Jambi. Sedangkan berdasarkan observasi letak dari TPS B3 terlalu dekat dengan fasilitas lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sarana & prasarana pengelolaan sampah medis di rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, untuk wadah atau tempat limbah medis sudah cukup baik dan terpenuhi untuk menampung sampah medis. Untuk alat pengangkutan menggunakan troly berjumlah 5 buah. Rumah sakit Dr.baratanata sudah memiliki TPS B3 dan memiliki izin dari BLHD Kota jambi, akan tetapi TPS B3 letaknya sangat

dekat dengan Fasilitas lain sehingga kurang memenuhi persyaratan lokasi.

Proses pemilahan limbah baik limbah medis tajam, limbah medis non tajam maupun limbah non medis(domestik) sudah dilakukan pada sumbernya. Setiap unit yang menjadi sumber penghasil limbah medis disediakan tiga buah wadah untuk menampung limbah medis, non medis dan limbah benda tajam. Tempat sampah untuk menampung limbah medis telah dilapisi kantong kuning, dan tempat sampah untuk limbah non medis dilapisi kantong plastik hitam, tempat sampah sudah mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori tangan sehingga tangan tidak terkontaminasi oleh kuman penyakit yang ada di limbah tersebut. Hasil observasi yang dilakukan dilapangan dengan kesesuaian dengan SPO sudah cukup baik, wadah yang digunakan sudah sesuai dengan SPO yakni terbuat dari bahan fiberglass atau plastik yang bermutu baik, kedap air, dan bebas hama.

Untuk memudahkan pemilahan selain menggunakan kantong plastik yang berbeda juga dilakukan pelabelan dan tanda pada tempat sampah kecuali jerigen tempat sampah tajam ditempel pada dinding. Berdasarkan observasi, pelabelan yang mencakup macam-macam limbah apa saja yang dimasukkan kedalam kantong plastik tersebut dan belum diberi simbol biohazard.

Walaupun sudah disediakan wadah terpisah dan juga pelabelan, pada kenyataannya saat melakukan observasi pada tempat sampah di beberapa sumber penghasil limbah medis, masih ditemukan pemilahan yang salah tempat seperti jarum suntik yang salah wadah, kardus obat ada di kantong kuning, botol infus bekas masuk ke kantong hitam, sarung tangan dan masker ada di kantong hitam. Hasil wawancara dengan

beberapa informan, memang terkadang terjadi pemilahan yang tidak pada tempatnya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan kepedulian petugas medis terutama perawat dalam penanganan limbah medis non tajam maupun benda tajam, padahal sering dilakukan sosialisasi mengenai pemilahan dan pewadahan antara limbah medis, non medis dan benda tajam.

Tahap pengangkutan yaitu mengangkut limbah medis yang sudah dikumpulkan oleh petugas lalu dibawa ke TPS B3. Belum ada jalur khusus untuk jalur pengangkutan sampah medis. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan troli, rumah sakit Dr. Bratanata memiliki 5 (Lima) Troli untuk proses pengangkutan sampah, dari hasil observasi pada saat pengangkutan masih terlihat juga mengangkut sampah non medis sekaligus tanpa menggunakan sekat.

Setelah tahap pengangkutan, tahap selanjutnya yaitu menyimpan sampah medis di tempat penyimpanan sementara (TPS) B3 Medis. Penyimpanan tersebut sudah terpisah dengan limbah non medis, karena rumah sakit Dr. Bratanata telah menyediakan dua TPS yaitu medis dan Non medis. Lokasi TPS medis berada di bawah rumah sakit, tepatnya di samping Asrama Denkesyah 02.04.02. Berdasarkan telaah dokumen, lokasi TPS tersebut berjarak sekitar 50 meter dari rumah sakit dan berdekatan dengan bangunan incenerator.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, TPS B3 medis sudah diberi label pada dinding TPS yang bertuliskan "TPS B3" dan sudah dilengkapi saluran lindi, sudah dilengkapi alat pengaman untuk mencegah terjadinya kebakaran (APAR), namun bangunan belum dilengkapi penerangan untuk malam hari, serta belum dilengkapi simbol berbahaya, lokasi TPS B3 jaraknya

terlalu dekat dengan poliklinik milik Denkesyah 02.04.02 hanya sekitar 5 meter.

Berdasarkan hasil observasi, di TPS medis disediakan timbangan, jadi sebelum sampah disimpan, terlebih dahulu dilakukan penimbangan dan pencatatan berat limbah medis. Berdasarkan telaah dokumen berupa laporan rekapitulasi jumlah sampah medis cukup lengkap, serta TPS B3 ini sudah memiliki izin dari BLHD kota Jambi dikeluarkan tahun 2015.

Selama ini Rumah Sakit Dr. Bratanata bekerja sama dengan pihak ke III untuk memusnahkan limbah medis. Rumah sakit Dr. Bratanata memiliki incenerator pada awal tahun 2015, berdasarkan telaah dokumen Incenerator Rumah Sakit Dr. Bratanata belum memiliki izin operasional dari KLHK RI sehingga tidak dapat digunakan.

PEMBAHASAN

Pada Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat B3 di Rumah sakit Tk.IV Dr. Bratanata Jambi, yaitu :

1. Input

Peran petugas kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan sangat berperan dalam pembangunan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional. Pembangunan kesehatan adalah paradigma sehat merupakan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada tingginya pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2006).

Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di RS Dr. Bratanata Jambi berdasarkan telaah dokumen adalah memiliki 54 tempat sampah/wadah tertutup yang tersebar di seluruh ruangan pelayanan medis di rumah sakit, serta memiliki 5 buah troli untuk

pengangkutan sampah medis. Rumah sakit sudah memiliki TPS B3 dan memiliki izin dari BLHD Kota Jambi, akan tetapi TPS B3 letaknya sangat dekat dengan Fasilitas lain sehingga kurang memenuhi persyaratan lokasi.

Namun selain peralatan yang dibutuhkan untuk menangani sampah perlu diperhatikan mengenai penggunaan alat pelindung diri. Petugas pengelolaan limbah masih banyak yang tidak menggunakan masker penutup mulut dan hidung, sarung tangan dan sepatu boot. Hal ini dapat diatasi dengan adanya pelatihan pelatihan pengelolaan sampah secara sistematis dan berkala agar diperoleh peningkatan kesadaran dan pengetahuan, sehingga diharapkan pelanggaran dalam tahapan pengelolaan sampah dapat diminimalkan serta ada peningkatan kedisiplinan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi petugas pengelolaan limbah infeksius

2. Proses

A. Pemilahan

Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit Dr. Bratanata sudah melakukan pemilahan antara sampah medis non tajam, sampah non medis dan sampah medis tajam, sehingga di setiap sumber penghasil limbah medis sudah disediakan tiga wadah secara terpisah. Konstruksi bak sampah yang tersedia sudah sesuai dengan persyaratan yang telah mengacu pada PermenLHK No. 56 tahun 2015 yaitu bak sampah untuk menampung sampah medis mudah untuk dibersihkan, bertutup rapat, tahan benda tajam, kedap air terutama untuk menampung sampah basah, tidak mudah berkarat dan anti bocor, sedangkan jerigen sudah layak dijadikan wadah untuk

menampung limbah tajam karena sesuai dengan kriteria WHO (2005) bahwa pengumpulan jarum suntik harus dalam wadah anti tusuk dan anti bocor, serta tertutup

B. Pengangkutan

Berdasarkan Permen LHK RI No. 56 Tahun 2015, pengangkutan sampah medis harus menggunakan alat angkut yang tertutup. Pihak rumah sakit telah melakukan kegiatan pengangkutan dengan baik yaitu sudah menggunakan alat angkut berupa troly. Dalam proses pengangkutan sampah medis masih terdapat kekurangan yakni pengangkutan sampah medis masih bercampur dengan sampah domestik tanpa sekat. Dalam proses pengangkutan limbah medis, disarankan menggunakan alat angkut yang terpisah antara limbah medis dengan limbah domestik dan tidak boleh digunakan untuk mengangkut materi lainnya (Depkes,2002)

C. Penyimpanan

Berdasarkan Permen LHK RI No. 56 Tahun 2015 Penyimpanan Limbah B3 dapat dilakukan secara baik dan benar apabila Limbah B3 telah dilakukan pemilahan yang baik dan benar, termasuk memasukkan Limbah B3 ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai, dilekati simbol dan label Limbah B3.

Penyediaan TPS tersebut merupakan tahap lanjutan dari proses pengelolaan sampah medis di Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi. Bagi fasilitas kesehatan yang memiliki incenerator sebaiknya memiliki TPS yang berfungsi sebagai tempat menampung limbah medis B3 dari fasilitas kesehatan lain (Kepmenkes 1204 tahun

2004). Adanya TPS berfungsi untuk mencegah terjadinya penularan baik melalui udara, kontak langsung, maupun melalui binatang (Depkes,2006)

Berdasarkan hasil penelitian, TPS untuk menyimpan sampah medis di Rumah sakit Dr. Bratanata Jambi sudah terpisah dengan sampah non medis. TPS medis yang ada sudah dilengkapi saluran untuk tumpahan limbah, APAR, serta bebas banjir. TPS B3 belum dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup, serta belum dilengkapi simbol berbahaya.

- D. Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 minimum bejarak 30 meter dari lokasi fasilitas umum (Permen LHK RI No. 56 Tahun 2015). Lokasi TPS B3 medis milik RS Dr. Bratanata hanya berjarak 5 meter dari Lokasi fasilitas Umum.

Perlu dicari solusi untuk letak TPS B3 yang dimiliki oleh Rumah Sakit Dr.Bratanata jambi karena posisi yang terlalu dekat dengan fasilitas kesehatan lainnya, dilengkapi kembali sarana dan Prasarana nya seperti penerangan dan peralatan untuk mencuci tangan petugas pengolahan limbah medis B3.

- E. Pemusnahan

Setelah limbah ditampung dalam TPS, proses selanjutnya yaitu pemusnahan dan pembuangan akhir. Pemusnahan dan pembuangan akhir yang aman merupakan kunci dalam pengurangan penyakit atau cedera melalui kontak dengan bahan yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan pencemaran lingkungan.

Pihak Rumah Sakit Dr. Bratanata tidak melakukan pemusnahan sampah medis

padat B3 sendiri walaupun pihak rumah sakit memiliki Incenerator karena belum adanya izin pengoperasian Incenerator. Jadi pemusnahan limbah bekerja sama dengan dengan pihak ketiga, sedangkan untuk sampah non medis dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Jambi.

Pihak ke III yang bekerja sama dengan Rumah sakit Tk.IV Dr.Bratanata Jambi dalam pengelolaan limbah medis B3 adalah dengan PT. Kenali Indah Sejahtera (KIS) dengan No izin dari BLHD Kota Jambi Nomor 68 Tahun 2014, serta izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013.

Perlunya memantau dan memverifikasi limbah medis yang kita serahkan kepada pihak ke III agar jangan ada penyimpangan dalam pengolahan sampah milik rumah sakit.

3. Output

Sistem pengelolaan sampah rumah sakit dapat ditunjang apabila rumah sakit memiliki sumber daya yaitu tenaga pengelolaan limbah, dana, dan sarana dan prasarana. Dengan adanya sistem pengelolaan limbah medis rumah sakit dapat melindungi kesehatan masyarakat sekitar dan juga lingkungan.

Dengan mengikuti prosedur yang ada dalam sistem manajemen lingkungan rumah sakit, maka sekaligus akan membantu dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen yang efektif.

Rumah sakit Dr.Bratanata belum mengikuti persyaratan pengelolaan limbah medis padat B3 karena dalam proses pemilahan pada sumbernya masih terjadi pencampuran limbah medis B3 dengan sampah non infeksius. Tahap pengangkutan juga belum

mengikuti persyaratan masih terjadinya pencampuran sampah non medis dengan limbah infeksius B3, serta petugas belum menggunakan APD, Hal ini dapat diatasi dengan adanya pelatihan pengelolaan pengelolaan sampah secara sistematis dan berkala agar diperoleh peningkatan kesadaran dan pengetahuan, sehingga diharapkan pelanggaran dalam tahapan pengelolaan sampah dapat diminimalkan serta ada peningkatan kedisiplinan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi petugas pengelolaan limbah infeksius. Untuk penyimpanan limbah B3 di perlukan peninjauan ulang letak TPS B3 serta dilengkapi sarana dan prasarananya. Pada tahap pemusnahan Perlunya memantau dan memverifikasi limbah medis yang kita serahkan kepada pihak ke III agar jangan ada penyimpangan dalam pengolahan sampah milik rumah sakit.

Kesimpulan

1. SDM di RS Dr.Bratanata Jambi sudah memadai dan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah di RS Dr. Bratanata Jambi memiliki 54 tempat sampah/wadah tertutup yang tersebar di seluruh ruangan pelayanan medis di rumah sakit, serta memiliki 5 buah trolley untuk pengangkutan sampah medis & telah memiliki TPS B3 yang telah memiliki Izin. Pemilahan limbah medis sudah dilakukan pada sumbernya. Pengangkutan limbah sudah memenuhi syarat yaitu menggunakan trolley tertutup. Akan tetapi saat pengangkutan masih membawa limbah medis dan sampah domestik secara bersamaan tanpa sekat, belum adanya jalur khusus untuk pengangkutan limbah medis.
2. Penyimpanan limbah medis sudah terpisah dengan limbah non medis, TPS Medis B3 sudah cukup

memenuhi syarat, sudah memiliki izin dari BLHD Kota Jambi, hanya jarak dengan bangunan terdekat belum sesuai aturan. Pihak RumahSakit Dr. Bratanata tidak melakukan pemusnahan sampah medis padat B3 karena belum adanya izin pengoperasian Incenerator, pemusnahan limbah medis padat B3 bekerjasama dengan pihak ketiga. Masih terdapat proses pengolahan yang belum sesuai persyaratan seperti pada proses pemilahan pada sumber, pengangkutan dan lokasi penyimpanan limbah medis B3 yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito . (2007) . *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit* . Jakarta : Grafindo Persada
- Dewi Asmarhany, Chandra . (2014) . *Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Kabupaten Jepara* . Universitas Negeri Semarang
- Ditjen P2MPL, (2004) , Kepmenkes RI
 Nomor:1204/MENKES/SK/X/2004
 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Ditjen PP&PL dan WHO, (2006) , *Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Tajam di Pusat Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Djunaedi, H. (2007). *Kajian Efektivitas Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit di Wilayah DKI Jakarta)*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana IPB, Bogor
- Depkes RI. (2002) . *Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia* . Jakarta
- Depkes RI . (2009) . *Undang _ Undang Republik Indonesia Nomor 44*

- Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Rumah Sakit* . Jakarta
 Direktorat Jenderal PPM & PL dan
 Direktorat Jenderal Pelayanan
 Medik Departemen Kesehatan RI.
*Pedoman sanitasi rumah sakit di
 Indonesia*. Jakarta; 2002
- Jahn Leonard Saragih, Welly Herumurti.
*Evaluasi Fungsi Insinerator dalam
 Memusnahkan Limbah B3 di
 Rumah Sakit TNI Dr. Ramelan
 Surabaya*. Jurnal Teknik Pomits
 Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: 2337-
 3539
- Kepmenkes RI No.
 983/Menkes/17/1992 *Tentang
 Pedoman Organisasi Rumah Sakit*
 . Jakarta
- Kepmenkes No.
 1204/MENKES/SK/X/2004 *Tentang
 Persyaratan Kesehatan
 Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta
- Nadia, Paramita. (2007). *Evaluasi
 Pengelolaan Sampah Rumah Sakit
 Pusat Angkatan Darat Gatot
 Soebroto* (PDF) . Jakarta
- Permenkes No.
 340/Menkes.per/III/2010 *Tentang
 Klasifikasi Rumah sakit* . Jakarta
- Permen LHK RI No. 56 Tahun 2015
*Tentang Tata Cara dan
 persyaratan teknis pengolahan
 limbah bahan berbahaya dan
 beracun dari fasilitas pelayanan
 kesehatan*.
- Pruss, A, at, al . (2005) . *Pengelolaan
 Aman Limbah Layanan Kesehatan*
 . EGC . Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI . (2012) .
Pedoman Rumah Sakit Bersih (
 Disusun dalam rangka gerakan
 Indonesia Berseri)
- Rimantho, Dino. (2007). *Sampah
 Medis dan Pengelolaannya*. Bandung
- Sugiyono, (2012) , *Penelitian
 Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*,
 Bandung: CV Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, (2006) , *Prosedur
 Penelitian: Suatu Pendekatan
 Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta:
 Rineka Cipta
- Soekidjo Notoadmodjo, (2005) ,
Metodologi Penelitian Kesehatan,
 Jakarta: Rineka Cipta